

DOENÇA DE PAGET DE MAMA DIREITA: RELATO DE CASO

PAGET'S DISEASE OF THE RIGHT BREAST: CASE REPORT

Ilanna Moraes Carvalho

RESUMO: A Doença de Paget da mama é um adenocarcinoma raro, representando cerca de 2% dos cânceres mamários, que acomete mulheres entre 26 e 82 anos. Caracteriza-se por células malignas na papila, causando lesões eczematosas descamativas ou erosivas no complexo aréolo-papilar, com sintomas como prurido, ardência e sangramento, podendo evoluir para inversão, espessamento, erosão ou ulceração do mamilo, estendendo-se à aréola. Este estudo relata o caso de uma mulher de 38 anos, com histórico obstétrico de duas cesarianas complicadas por pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que apresentou prurido e erupção na papila direita por oito meses, sem resposta a pomadas. Exames de imagem mostraram BI-RADS II, mas a biópsia confirmou a doença. O tratamento incluiu quimioterapia neoadjuvante, mastectomia, radioterapia e terapia complementar, mantendo-se estável após cinco anos. A avaliação tripla — exame clínico, imagem e biópsia — é padrão diagnóstico, permitindo identificar lesões glandulares associadas. O manejo deve ser individualizado e multidisciplinar, envolvendo cirurgia (mastectomia ou ressecção conservadora com radioterapia) e terapias adjuvantes, considerando impacto estético e qualidade de vida. Por sua semelhança com dermatoses benignas, o diagnóstico pode atrasar, reforçando a necessidade de detecção precoce. Conclui-se que a identificação rápida e o tratamento integrado são essenciais para melhores prognósticos.

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Paget, neoplasia da mama, diagnóstico precoce.

ABSTRACT: Paget's disease of the breast is a rare adenocarcinoma, representing approximately 2% of breast cancers, affecting women between the ages of 26 and 82. It is characterized by malignant cells in the nipple, causing scaly or erosive eczematous lesions in the nipple-areola complex, with symptoms such as itching, burning, and bleeding. These lesions can progress to inversion, thickening, erosion, or ulceration of the nipple, extending to the areola. This study reports the case of a 38-year-old woman with an obstetric history of two cesarean sections complicated by preeclampsia and eclampsia. She presented with itching and a rash on the right nipple for eight months, unresponsive to ointments. Imaging tests showed BI-RADS II, but biopsy confirmed the disease. Treatment included neoadjuvant chemotherapy, mastectomy, radiation therapy, and complementary therapy, and the patient remained stable after five years. A triple assessment—clinical examination, imaging, and biopsy—is the standard diagnostic tool, allowing identification of associated glandular lesions. Management should be individualized and multidisciplinary, involving surgery (mastectomy or conservative resection with radiation therapy) and adjuvant therapies, considering aesthetic impact and quality of life. Due to its similarity to benign dermatoses, diagnosis may be delayed, reinforcing the need for early detection. It is concluded that early identification and integrated treatment are essential for a better prognosis.

KEYWORDS: Paget's disease, breast neoplasms, early diagnosis.

Revista Interlocus, volume 1, número 3, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17262279

Editor: Eduardo Mendonça Pinheiro

Artigo recebido: 08/09/2025

Artigo Aceito: 01/10/2025

Artigo Publicado: 03/10/2025

1. INTRODUÇÃO

A doença de Paget da mama é caracterizada pela presença de células malignas do epitélio glandular na papila mamária (células de Paget), que se caracteriza por alterações eczematosas no complexo aréolopapilar, provocando lesão descamativa ou erosiva no local (Cirqueira, 2015; Borges, 2024). A Doença de Paget (DP) foi inicialmente descrita em 1887 por Paget como uma lesão eczematosa da papila mamária associada ao câncer de mama. Em 1904, Jacobaeus esclareceu tratar-se de um adenocarcinoma mamário com disseminação canalicular das células até a papila (Jacobaeus, 1904).

Dentre todos os tipos de câncer mamários, a DP tem uma frequência baixa de 2% dos casos. Pode acometer tanto unilateralmente quanto bilateralmente a mama. A faixa etária mais comumente afetada é dos 26 aos 82 anos (Lage et al., 2010).

O quadro clínico se apresenta com lesão eritematosa e descamativa, com características semelhantes a psoríase, em papilas mamárias. Prurido ou ardência e ocorrência de sangramento podem ser relatados pelos pacientes (National Cancer Institute, 2012). Na evolução, o mamilo pode apresentar inversão, espessamento, erosão ou ulceração, com possível extensão da lesão à aréola.

O objetivo do estudo foi relatar um caso clínico de uma paciente com Doença de Paget de mama direita enfatizando a necessidade de diagnóstico precoce.

2. RELATO DE CASO

Mulher de 38 anos, GII PII (2 partos cesarianas. Primeiro há 10 anos, com pré-eclâmpsia grave. Último há 5 anos, com laqueadura tubária devido a eclâmpsia).

Procurou mastologista há 2 anos, queixando-se de prurido e erupção na papila da mama direita, semelhante à que as mulheres desenvolvem quando estão amamentando, há cerca de 8 meses. Informava uso de muitas pomadas, prescritas por dermatologista, sem obter melhora. Solicitado mamografia e ultrassonografia das mamas, ambas com resultados BI-RADS II. Insistiu com o mastologista, aos prantos, para prosseguir com a investigação da lesão.

Realizada biópsia da lesão. Resultado compatível com tumor maligno de papila mamária direita, por Doença de Paget. Paciente encaminhada a oncologia, para tratamento com quimioterapia pré-cirurgia, mastectomia, radioterapia. Permanecendo com terapia complementar, por 5 anos. Em acompanhamento na oncologia, doença estabilizada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A doença de Paget da mama tem ocorrência em sua maioria em mulheres com idade média de diagnóstico em torno de 64 anos. É frequentemente associada à uma neoplasia de base, sendo o carcinoma ductal in situ ou o câncer de mama invasivo as formas mais comuns (Yasir et al., 2022). O achado clínico clássico ao exame das pacientes acometidas consiste em uma lesão eritematosa no mamilo, que pode se estender para a aréola adjacente, com a progressão da doença, podem surgir sangramento mamilar, ulceração local e secreção serosa (*Figura 1*) (Karakas, 2011). Cerca de 15 a 25% das pacientes referem sentir sintomas como dor, prurido, sensação de ardência e formigamento; o risco do comprometimento do complexo areola-mamilar se torna progressivamente maior com o avanço da doença (Hudson-Phillips, 2023).

Figura 1. Aspectos macroscópicos de lesões da doença de Paget da mama. (a e b) Mamilo espessado, com uma lesão eczematóide e bordos irregulares. (c) Mamilo espessado, escamoso e eritematoso com escamas pigmentadas. Lesões que se estendem às áreas circundantes. (d) Lesões avançadas: espessamento, eritema e descamação da pele, erosão do mamilo. **Fonte:** Karakas C. Paget's disease of the breast. *J Carcinog* [Internet]. 2011;10:31. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3263015/?report=classic>

Assim como em outros casos de suspeita de malignidade mamária da doença, a avaliação tripla é considerada o padrão ouro de investigação para a doença de Paget da mama, incluindo exame clínico, exames de imagem e biópsia do tecido (Karim *et al*, 2020). Para essa doença, utiliza-se biópsia com raspagem superficial (em cunha) ou biópsia de punch de pele afetada (Karakas, 2011). Caso exista massa mamária subjacente concomitante ao tecido a ser examinado a biópsia também deverá ser realizada. A citologia já foi sugerida como método de triagem simples para alterações cutâneas eczematosas no mamilo, no entanto a biópsia por agulha grossa ou a excisão cirúrgica permanecem como padrão ouro para diagnóstico (Goh *et al*, 2023). O estadiamento da doença de Paget segue o sistema TNM. Quando não há associação com carcinoma ductal *in situ* ou câncer de mama invasivo, a doença é classificada como Tis (Paget) (Yasir; Khan; Lotfollahzadeh, 2025). Nos achados típicos de biópsia e citologia, observam-se células glandulares malignas isoladas com citoplasma claro ou em pequenos agrupamentos, com citoplasma abundante levemente eosinofílico e núcleos excêntricos, hiper cromáticos e anisocariose (Vohra *et al.*, 2012).

As opções terapêuticas para pacientes com doença de Paget da mama devem ser avaliadas por uma equipe multiprofissional. As decisões sobre o manejo mais adequado levam em conta os achados da avaliação tripla, bem como eventuais análises genéticas que possam prever a resposta de qualquer carcinoma mamário concomitante a diferentes modalidades de tratamento. Uma equipe multidisciplinar típica especializada no manejo do câncer de mama inclui cirurgiões especializados em mama, cirurgiões oncoplásticos, radiologistas com experiência em imagem mamária, patologistas, enfermeiros especializados em cuidados com a mama, oncologistas clínicos, oncologistas radioterápicos, geneticistas, psicólogos clínicos, fisioterapeutas especializados em linfedema e assistentes sociais. Essa abordagem coordenada permite discutir cada caso individualmente e otimizar os desfechos clínicos e a satisfação das pacientes (Parker, 2016). O plano terapêutico para cada paciente com doença de Paget é individualizado, considerando as particularidades do caso.

A abordagem cirúrgica geralmente envolve mastectomia ou cirurgia conservadora da mama. Embora a mastectomia tenha sido historicamente a intervenção de escolha, a cirurgia conservadora combinada com terapias adjuvantes - consistindo na ressecção ampla do complexo aréolo-papilar seguida de radioterapia - é uma alternativa eficaz, oferecendo melhores resultados em termos de satisfação da paciente (Goh et al., 2023). Essa estratégia é especialmente indicada para casos com carcinoma ductal invasivo ou in situ associado, principalmente quando o carcinoma ductal in situ é limitado (Yao et al., 2019). A principal limitação da cirurgia conservadora é a possibilidade de margens de ressecção positivas, o que pode exigir uma reoperação para reexcisão ou, eventualmente, uma mastectomia completa.

A radioterapia tem sido associada a resultados estéticos substancialmente inferiores (Rozen; Ashton, 2012). O tecido mamário submetido à radiação pode apresentar espessamento e hiperpigmentação, resultando em mamas de menor volume, com ou sem alterações na forma. Os efeitos da radioterapia sobre a mama devem ser abordados com as pacientes antes da cirurgia inicial, garantindo que elas recebam informações claras e tenham expectativas realistas. Estratégias para melhorar a aparência da mama após a radioterapia incluem o uso de retalhos autólogos — como retalhos perfurantes locais ou retalhos livres —, bem como enxerto de gordura ou lipoenxertia. Como alternativa, a cirurgia de simetrização da mama contralateral pode ser considerada após a conclusão do tratamento oncológico.

Dessa forma, a Doença de Paget na mama pode se apresentar de forma insidiosa e ser inicialmente confundida com dermatoses benignas, atrasando o diagnóstico definitivo. Ressalta-se a importância da investigação adequada e do exame físico realizado de forma adequada, mesmo diante de exames de imagem pouco sugestivos, já que a confirmação depende, sobretudo, da biópsia. A condução multidisciplinar, associando cirurgia e terapias adjuvantes, foi fundamental para o controle clínico e estabilidade da paciente, reforçando que a detecção precoce e o manejo integrado são determinantes para melhores desfechos para os pacientes.

4. CONCLUSÃO

A Doença de Paget da mama é um adenocarcinoma raro que representa um desafio diagnóstico devido à sua apresentação clínica insidiosa, que mimetiza dermatoses benignas. Conforme exposto através do caso clínico de uma paciente jovem de 38 anos, este tema mostra a importância da suspeita clínica e da persistência na investigação, mesmo na presença de exames de imagem, como mamografia e ultrassonografia, com resultados inconclusivos ou aparentemente normais.

Dessa forma, pode-se notar que mesmo em pacientes jovens e com exames de imagem normais, a persistência de lesões no mamilo, que não respondem ao tratamento, exige a realização de uma biópsia para garantir o diagnóstico precoce, sucesso terapêutico e um melhor prognóstico.

Sendo assim, a biópsia da lesão é indispensável para o diagnóstico definitivo, não devendo ser postergada em casos de lesões eczematosas do mamilo que não respondem ao tratamento tópico. Logo, pode-se concluir que a detecção precoce, seguida por uma abordagem terapêutica multidisciplinar, é fundamental para o controle da doença e para garantir um prognóstico favorável, devendo ser feito com base nas queixas do paciente e tendo a sua confirmação através do exame histopatológico.

REFERÊNCIAS

- BORGES, M. E. C. M. B.; *et al.* Doença de Paget e as consequências de um diagnóstico tardio: uma revisão integrativa. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 7, p. e5269–e5269, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/5269>. Acesso em: 27 ago. 2025. DOI: 10.56083/RCV4N7-212.
- CIRQUEIRA, M. B. *et al.* Doença de Paget da mama: experiência de um centro universitário. **Revista Brasileira De Mastologia**, v. 25 n. 3, p. 90–96, 2015. DOI: 10.5327/Z201500030005RBM
- GOH, S. S. N.; *et al.* Oncologic outcomes after breast-conserving surgery with radiotherapy versus mastectomy in patients with Paget’s disease of the breast: systematic review and meta-analysis. **British Journal of Surgery**, v. 110, n. 11, p. 1451–1457, 2023. DOI: 10.1093/bjs/znad199
- HUDSON-PHILLIPS, Sarah *et al.*, Paget’s disease of the breast: diagnosis and management, **British journal of hospital medicine**, v. 84, n. 1, p. 1–8, 2023. DOI: 10.12968/hmed.2022.0439
- JACOBÆUS, H. C. Pagets disease und sein Verhältnis zum Milchdrüsenkarzinom. **Virchows Archiv**, v. 178, n. 1, p. 124–142, 1 out. 1904.
- LAGE, D. *et al.* Doença de Paget: a importância do especialista. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 85, n. 3, p. 365–369, jun. 2010.
- KARAKAS, C.; Paget’s disease of the breast, **Journal of Carcinogenesis**, v. 10, 2011. DOI: 10.4103/1477-3163.90676
- KARIM, M. O.; *et al.*, Triple Assessment of Breast Lump: Should We Perform Core Biopsy for Every Patient?, **Cureus**, v. 12, n. 3, 2020. DOI: 10.7759/cureus.7479
- NATIONAL CANCER INSTITUTE. **Paget Disease of the Breast**. 2012. Disponível em: <http://cancer.gov/types/breast/paget-breast-fact-sheet>. Acessado em: 27 ago. 25.
- PARKER, S. Clinical Guidelines for the Management of Breast Cancer. West Midlands: **Expert Advisory Group for Breast Cancer**, 2016. Disponível em: <https://www.england.nhs.uk/mids-east/wp-content/uploads/sites/7/2018/02/guidelines-for-the-management-of-breast-cancer-v1.pdf>. Acesso em: 27 ago. 25.
- ROZEN, W. M.; ASHTON, M. W.; Radiotherapy and breast reconstruction: oncology, cosmesis and complications., **Gland Surgery**, v. 1, n. 2, 2012. DOI: 10.3978/j.issn.2227-684X.2012.05.02
- VOHRA, P.; *et al.*, Paget’s disease of the breast masquerading as squamous cell carcinoma on cytology: a case report, **Diagnostic cytopathology**, v. 40, n. 11, p. 1015–8, 2012. DOI: 10.1002/dc.21712
- YAO, Y.; *et al.*, Breast-Conserving Surgery in Patients With Mammary Paget’s Disease, **Journal of Surgical Research**, v. 241, p. 178–187, 2019. DOI: 10.1016/j.jss.2019.03.025
- YASIR, M; KHAN, M.; LOTFOLLAHZADEH, S. **Mammary Paget Disease**. Treasure Island: StatPearls Publishing, 2025.